

ROMAN ANTI-EARTHQUAKE TECHNIQUES USED IN THE CONSTRUCTION OF THE STRUCTURE IN THE MAL TEPE MOUND NEAR THE VILLAGE OF MANOLE

Todor Todorov

University of Mining and Geology „St. Ivan Rilski“, 1700 Sofia; E-mail: todorov@pentod.com

ABSTRACT. During archaeological excavations in the central part of the Mal Tepe mound near the village of Manole, a stone structure with a trapezoidal shape and a weight of more than 3,000 tons was discovered. It was built in the middle of the 3rd century and served as the foundation of a 300-ton marble building. The mound is located in a risky earthquake zone with a PGA of 0.32g - 0.4g. Several types of Roman anti-earthquake techniques were used during the construction: trapezoidal shape of the construction; stone construction with intermediate brick rows - *Opus vittatum mixtum*; crossed corner stones - *Quoins*; combined masonry - corners built of bricks connected with stone masonry; mound embankment serving to absorb part of the seismic waves. No traces of damage were found on the foundation even after the 1928 earthquake with a magnitude of 7 on the Richter scale and an epicentre of 12 km away. At the time of the earthquake, the total load on the foundation was 10 000 kN and 370 000 kN on the mound embankment.

This is the tallest preserved ancient building in Europe and without an analogue discovered so far in the world, as a method of construction. The purpose of the entire complex is not known at the moment, but the excavations are not completely finished and it is possible that new facts will be discovered.

Key words: Mal Tepe mound, Manole, Roman anti-earthquake techniques.

РИМСКИ АНТИЗЕМЕТРЪСНИ ТЕХНИКИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА СЪОРЪЖЕНИЕТО В МОГИЛАТА МАЛ ТЕПЕ ДО СЕЛО МАНОЛЕ

Todor Todorov

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

РЕЗЮМЕ. При археологически разкопки в централната част на могилата Мал тепе до село Маноле се открива каменно съоръжение с трапецовидна форма и тегло повече от 3000 тона. Изградено е в средата на III век и е служело за фундамент на 300-тонна мраморна постройка. Могилата е разположена в рискова земетръсна зона с референтното ускорение 0,32g - 0,4g. При строежа са използвани няколко вида римски противоземетръсни техники: трапецовидна форма на градежа; каменен градеж с междини тухлени редове – *Opus vittatum mixtum*; кръстосани ълови камъни - *Quoins*; комбинирана зидария – ъгли, изградени от тухли, свързани с каменна зидария; могилен насип, служещ да абсорбира част от сеизмичните вълни. По фундамента не са открити никакви следи от повреждане дори след земетресението от 1928 г. с магнитуд 7 по Рихтер и епицентър на 12 km. В момента на труса общото натоварване върху фундамента е било 10 000 kN, а върху могилния насип – 370 000 kN.

Това е най високата запазена антична постройка в Европа и без открит до сега аналог в света като начин на изграждане. Към момента предназначението на целия комплекс не е известно, но разкопките не са приключили напълно и е възможно да се открият нови факти.

Ключови думи: могила Мал тепе Маноле, римски антиземетръсни техники.

Въведение

Могилата Мал тепе се намира до югоизточния край на село Маноле и преди започване на разкопките е с първоначални размери: диаметър изток–запад – 125 m; диаметър север–юг – 130 m; височина – 21 m в профил изток–запад и 18,5 m в профил север–юг и обем на могилния насип 75 000 m³. На върха е имало изкоп с размери 5x3,5 m като се предполага, че реалната височина преди направата на изкопа е била 26 m.

Археологическите разкопки се провеждат през периода 2016 – 2020 г. под ръководството на доц. д-р К. Кисьов, директор на РАМ Пловдив. Същите не са приключили и са временно спрени поради липса на финансиране.

В централната част на могилния насип се разкрива южната стена на каменно съоръжение с трапецовидна форма, съставена от четири секции, разделени с по три реда тухли. Трите долни сектора са изградени от ломени варовикови камъни, споени с бял хоросан. А най-горната част е с по-сложна форма на градежа и с размери 6,2x6,2 m, като в низходящ ред всяка секция се увеличава средно с 0,35 m във всички посоки. Основата е с размер 8x8 m. От намерените по време на разкопките мраморни квадри и капител, се стига до извода, че на върха е имало изградена постройка с колонада и долната ѝ част е служела за фундамент. Изграждането е станало през средата на III век,

като по това време районът е част от провинция Тракия на Римската империя.

Фиг.1. Карта с повърхностните разломявания от земетресенията през 1928 (Бончев и Бакалов 1928) и местоположението на могилата Мал тепе (Тодоров)

Обектът се намира в зона със изключително висок сеизмичен риск (хазарт) с референтно ускорение 0,32-0,4g и е в непосредствена близост до двата разлома Чирпанския и Поповишкия. По самото съоръжение освен повредите от иманярска дейност не се откриват никакви следи от тектонични въздействия. През 1928г. са регистрирани 2 земетресения за кратък период като второто е с епицентър

на 12 км на югоизток до с. Поповица и е със сила М7 по Рихтер. Именно тези факти станаха причина да се направи по задълбочено проучване на начина на изграждане на съоръженията и по-специално на използваните от римляните антиземетръсни техники.

Строителството в Римската империя

Римската държава през различните периоди на своето развитие и разширяване е била ангажирана с изграждането на огромна инфраструктура – пътища, градове, виадукти, стадиони, театри, представителни сгради, защитни съоръжения и др. За качеството на строителството може да се съди по многобройните запазени и до днес археологически обекти, някои от които в почти непроменен вид хиляди години след изграждането им.

Една от причините въобще за просъществуването под една или друга форма на римската цивилизация в продължение на 2000 години е въвеждането и стриктното спазване на правила и норми за всички аспекти на живота, включително и в строителството.

„Дванадесетте таблици“ (Lex Duodecim Tabularum) са първият писмен законов кодекс на Римската република, съставен през V в. пр. н. е. (около 451–450 г. пр. н. е.). Освен всичко останало, той съдържа и основни правила за собственост, граници между имоти, отстояния между сгради и право на строеж.

Градските власти и магистрати като претори и едили (*urban magistrates*) издавали укази и регулации за строеж, пожарна безопасност и ред.

Много норми са били неписани, но строго прилагани от майстори, архитекти и инженери. Имало е професионални гилдии (*collegia fabrorum*), които предавали знания и съдели за качеството на градежа.

Най-важният източник за архитектурна теория и практика в Рим е „De Architectura“ (За архитектурата), написан от Марк Витрувий Полион (I в. пр. н. е.).

Състои се от 10 книги, посветени на архитектура, строителни технологии, пропорции, материали и дори акведукти. Там много подробно са описани изискванията към обществените сгради, храмове, жилища, театри; правилата за ориентация на сгради, устойчивост, вентилация и др.; строителните материали: тухли, бетон, дърво, камък; правила и пропорции за хармония, стабилност, полезност (*firmitas, utilitas, venustas*).

Римски строителни техники

Римските методи на градеж (*Opus*) и използваните строителни материали, дори и когато не са прилагани в земетръсни райони, като качество и изпълнение са осигурявали висока здравина и устойчивост на сградите. Но въпреки това е имало и такива, специално предвидени да издържат на земетресения, като осигурят стабилност на сградите. По надолу са изброени някои от тях:

- *Opus caementicium* (римски бетон) – смес от вулканична пепел (пуцолан), вар и вода (Adam, 1994). Изключително здрава строителна смес. Използва се при строителството на всякакъв вид сгради. Втъврдява се и под вода и затова се е използвал и за строеж на пристанища (Brandon, 2014). За разлика от съвременния цимент, не променя якостните си свойства дори и след хиляди години.

+Антиземетръсни свойства: много устойчив при земетресения. Поема вибрации, без да се разрушава, особено в комбинация с тухлени или каменни градежи.

- *Opus latericium* (тухлен градеж) – зидане с плоски римски тухли (*lateres*). За спойка се използва хоросан или римски цимент.

+Антиземетръсни свойства: добра еластичност и здравина.

- *Opus incertum* – римската строителна техника, при която се използват само камъни и хоросан, като камъните са неоформени или слабо оформени и без подредба.

+Антиземетръсни свойства: добра устойчивост за масивни стени, сравнително стабилна при земетресения.

- *Opus vittatum* (редуване на тухла и камък) – редове от каменни блокчета, редувани с тухлени ивици. Масово използван в провинциите Северна Африка и на Балканите.

+Антиземетръсни свойства: подобрява гъвкавостта и стабилността при хоризонтално напрежение (като при трус).

- *Opus mixtum* (смесен градеж) – комбинация от тухли, бетон и понякога камък. Използван особено в късно римската епоха (John, 1992).

+Антиземетръсни свойства: изключително ефективен – твърд и гъвкав едновременно. Позволява високи и стабилни конструкции.

- Суха зидария (*dry stone masonry*) – камъните се нареждат без хоросан или цимент между тях. Стабилността се постига чрез тегло, форма и точно прилягане.

+Антиземетръсни свойства: камъните могат леко да се разместят без да се напукат – абсорбират трусове.

- Изодомен и псевдоизодомен градеж (*ισόδομος*) – това са гръцки техники, използвани масово и в римското строителство (Carmelo, 2010). Става въпрос за зидария, при която каменните блокове се редят в абсолютно хоризонтални, равномерни редове, с еднаква височина при изодомния и с различна височина за всеки ред при псевдоизодомния. Камъните са обработени съвсем гладко и прилягат плътно един до друг без да се използва вар или цимент за спойка. Свързването става като върху съседните камъни се издълбават специални жлебове или канали и в тях се поставя метална скоба с форма на „лястовича опашка“, най-често от желязо или бронз. Скобата се залива с разтопено олово, което не позволява корозия и в същото време стабилизира връзката. Свързването става във вертикална и хоризонтална посока.

+Антиземетръсни свойства: Изключителна стабилна връзка, доброто сцепление между камъните не позволява хоризонтално припъзляване. Оловото е пластично при смачкване и позволява известно разместване без да допусне разрушаване на конструкцията.

- Ъглов зидарски градеж (*Quoins*) – специално оформени камъни, използвани в ъглите на сгради, които изпълняват както структурна, така и естетическа функция. Използват се по-големи здрави и добре обработени камъни, като често се редуват вертикално: дълъг – къс – дълъг, за по-добро свързване с останалата зидария.

+Антиземетръсни свойства: Осигуряват здравина на ъглите, където напрежението при земетресение е най-голямо. Свързват двете перпендикулярни стени и предотвратяват отваряне при трус. Помагат за абсорбиране на вибрации и предпазват ъглите от разрушаване.

Характеристики на съоръжението в могилата Мал тепе

Откритото при разкопките в могилата Мал тепе съоръжение представлява каменна постройка с форма на пресечена пирамида (Фиг. 2), която по всяка вероятност е служела за фундамент на намиращата се на върха култова постройка (Фиг. 3). Фундаментът е разположен в средата на могилен насип и е изграден от варовикови камъни, добити от антична кариера до близкото село Шишманци, а постройката от мрамори е с частично изяснен произход (Тодоров, 2021).

Фиг. 2. Фундаментът в могилата Мал тепе в по време на разкопките (Кисьов и Мерджанов, 2020)

Фиг. 3. Възстановка на първоначалния вид на съоръжението (Кисьов и Мерджанов, 2020)

По време на разкопките се установява, че изграждането е ставало паралелно с издигане и на могилния насип. В близост до съоръжението през около 1,5-2 метра се откриват парчета от обработка на камъните и варници с остатъци от хоросан, а в горната част – въглени и парчета олово (Кисьов и Мерджанов, 2020). Основната част е изградена от хоризонтални редове варовикови камъни, споени с бял хоросан. Част от постройката (около

4,20 метра) е вкопана под нивото на терена. Горните 2 метра са в почвата, която в района е алувиално-пролувиална, а надолу продължава пясъчен слой, по всяка вероятност с дебелина повече от 3 метра, за който не може да се установи дали е естествен за мястото или изкуствено насипан (по-скоро второто). Но и в двата случая той играе роля на пясъчна възглавница. Каменният градеж (*Opus incertum*) е разделен на три почти еднакви части от слоеве с по 3 реда тухли с размери 30x30x6 cm с обща дебелина на слоя 30 cm. След всеки ред тухли размерът на каменния градеж намалява в посока върха от всички страни с 20 cm, което придава на съоръжението форма на пресечена пирамида (Фиг. 4). След най-горния ред тухли градежът променя своя вид (Фиг. 5). В четирите ъгъла има поставени кръстосано по 2 сиенитни камъка с приблизителни размери 2,20x50x30 cm. Върху тях градежът в ъглите е от тухли, споени с бял хоросан, а в средата – с варовикови камъни, споени също с бял хоросан. След този слой е започвала постройката (Фиг. 3), изградена от мраморни квадри, свързани помежду си с метални скоби поставени в изкопани за целта канали, запълнени с олово. Дебелината на основата на постройката е била около 2 метра, плътно запълнена с мраморни блокове и върху тях е имало колони от дорийски тип с височина 4 метра. За покрива няма никакви сведения от какво е бил изработен.

Фиг. 4. Чертежи на фундаментът в могилата Мал тепе (Кисьов и Мерджанов, 2020)

Фиг. 5. Чертежи на горната част на фундаментът (Кисьов и Мерджанов, 2020)

Градежът на фундамента е изключително прецизно изпълнен, независимо, че въобще не е можел да се види след засипването му с могилния насип. Това от своя страна говори за строго спазване на строителните стандарти от онова време.

В същото време тук са използвани почти всички римски строителни техники като целта е съоръжението да бъде устойчиво на сеизмично влияние. Едва ли всички тези мерки са взети случайно. Дали фактът, че районът е с повишен сеизмичен риск е бил известен на хората, проектирали и построили съоръжението, не е ясно, но като се има предвид изпълнението, по-скоро това е така.

Подземна част

Причината за изграждането и предназначението на обекта засега още не са установени напълно достоверно. Мястото на изграждането е доста неподходящо от гледна точка на геоложката среда. Плейстоценските алувиално пролувиални наслаги, от които е съставен терена, по принцип не осигуряват добра земна устойчивост. В същото време на около 250 метра на изток тече река Черна и нивото на подпочвените води е високо (по време на разкопките беше нужно отводняване с помпа). А влажните, водонаситени алувиални почви са склонни към втечняване (liquefaction) при земетресение. И дори в съвременното строителство изискват специално фундиране на сградите, като се предпочита използване дълбоки пилоти от 15-20 метра. Другият възможен вариант е използването на фундаментни плочи за разпределяне на натиска.

Този подход е приет и тук. Ширината на основата е 8,20x8,20 m а площта 68 m².

В случая натиска върху почвата е (1) :

$$\sigma = \frac{3300000kg}{68m^2} = 48,529.4kg/m^2 \approx 475kPa \quad (1)$$

Товароносимостта на алувиалните почви е в границите на 150-250 kPa като при специална обработка може да достигне до 300 kPa, но това е доста далече от горе изчисленото и ще предизвика слягане и потъване на съоръжението от собствената маса, дори и без външно въздействие. Но в случая пясъчната възглавница с дебелина 3 и повече метра може да поеме натоварване от 450-500 kPa, което както е видно е било достатъчно.

Това ни дава пълно основание да предположим че използването на пясъчна възглавница е съвсем целенасочено и напълно оправдано.

Каменен градеж

Пирамидалната форма на съоръжението има няколко предимства:

- По-нисък център на тежестта

Формата концентрира повече маса в долната част, което повишава устойчивостта срещу преобръщане и намалява риска от нестабилност при хоризонтални сили.

- По-добро разпределение на напреженията

Натоварването естествено се разпределя надолу по наклона, като намалява хоризонталното натоварване върху основата. В същото време намалява и концентрираните напрежения, което това повишава устойчивостта на материала към напукване

- Значително по-добро поведение при земетресения

По малката маса в горната част намалява големината на инерционните моменти, като формата ѝ „се съпротивлява“ на клатене и има по-нисък собствен период на трептене, което намалява риска от резонанс с сеизмичните вълни.

Поясите от тухли (*Opus latericium*), които разделят градежа на три почти равни сектора в частта му над kota терен също играят съществена роля. Макар и реално да са по леки от камъните, те не отслабват конструкцията, а напротив, те я правят по-гъвкава и устойчива при динамично натоварване, като оказват следното влияние върху сеизмичната устойчивост:

- Работят като хоризонтални диафрагми, които увеличават якостта на срязване и стабилизират зидарията, като прекъсват твърдата каменна маса и създават зони, които ограничават разпространението на пукнатини при динамично натоварване.

- Подобряват гъвкавостта на сградата, като я правят по-малко крехка и по-устойчива на внезапни размествания. В същото време осигуряват геометрична стабилност чрез каскадно намаляваща се форма, което повишава демпфирането и намалява резонансния риск. И на последно място водят по-равномерно разпределение на напреженията по височината на конструкцията.

Горна част

След последния пояс от тухли преди постройката има изградена секция (Фиг. 3 и Фиг. 6), по всяка вероятност с първоначална височина от 3,5-3,8 метра, служеща за антиземетръсен депмфер.

Фиг. 6 Горната част на фундамента в Мал тепе (сн. Тодор Тодоров, 2020 г.)

В ъглите на долната част на тази структура са поставени кръстосано по два сиенитни камъка с приблизително еднакви размери 220x50x30 cm и маса от около един тон всеки.

Те са поставени в зоната на най-високо напрежение и леко излизат навън от равнината на тухления градеж – типично за ъглови укрепващи камъни (*Quoins*) .

Камъните осигуряват стабилна основа, която трудно се разклаща, като укрепват връзката между две перпендикулярни стени и намаляват риска ъгълът да се разтвори при хоризонтално разклащане.

Над тях градежът продължава с тухли в ъглите и камъни в средата (*Opus mixtum*). Същата техника е използвана в Помпей и е била с предназначение да предпазва повреждането на сградите от земетресения (Ruggieri, 2017).

Постройка

По време на разкопките са открити 30 броя мраморни квадрати и няколко капители от дорийски тип. Това позволява да бъде извършена хипотетична възстановка на сградата (Фиг. 3), която е с предполагаемо височина около 6,50 метра.

Фиг. 7. Квадра с фриз и канал за скоба в горната лява част (сн. Тодор Тодоров 2020 г.)

Постройката е била единствената част от съоръжението, която се е виждала и не е била защитена от могилния насип. Долната ѝ част е била изградена от мраморни квадрати по псевдоизодомния начин на градеж. В откритите квадрати има изработени канали (Фиг. 7), а при разкопките около тях се откриват оловни и железни части, използвани за свързването им (Кисъов и Мерджанов, 2020). Не са открити доказателства как точно постройката е била свързана с фундамента, но по всяка вероятност е било със железни скоби.

Около 80% от цялата маса на сградата (около 300 тона) е била съсредоточена в долната част, което е служело като своеобразна котва и заедно с метода на градеж я е правила устойчива на земетресения. По всяка вероятност на повисок риск е била изложена колонадата и покрива, но те са несъществена част и лесно биха могли да бъдат ремонтирани при повреда.

Устойчивост на сеизмично въздействие

Съгласно данните от земетресението от 1928 г. до Поповица, могилният насип и съоръжението са били подложени на PGA - 0.3g, а максималното регистрирано за района е PGA - 0.32g. Макар и разрушена през древността, сградата е била част от конструкцията и затова ще се направят изчисления с нея, като целта е да се провери първоначалната устойчивост на целия комплекс.

Инерционно въздействие

В случай на максимално ускорение, върху фундамента със сградата и насипа са действали следните инерционни сили (2):

$$\begin{aligned}
 F &= m \cdot a \text{ при } M7 \text{ PGA} - 0.32g \quad g = 3.14 \text{ m/s}^2 \\
 F_{\text{сграда}} &= 3\,300\,000 \cdot 3.14 = 10\,362\,000 \text{ N} (\approx 10.36 \text{ MN}) \\
 F_{\text{насип}} &= 120\,000\,000 \cdot 3.14 = 376\,800\,000 \text{ N} (\approx 376.8 \text{ MN}) \\
 \text{Общо:} \\
 &387,162,000 \text{ N} \approx 387.2 \text{ MN} \quad (2)
 \end{aligned}$$

Оттук могат да се направят следните заключения:

1. Могилният насип поема около 97.3% от инерционните сили, защото е с много по голяма маса.
2. При земетресение, най-голямата част от хоризонталната сила действа върху насипа, а не директно

върху основата на сградата. Това намалява риска от хлъзгане или преобръщане на каменната сграда.

Устойчивост на приплъзване

Тегло на сградата: $W = m \cdot g = 3\,300\,000 \cdot 9.81 = 32\,373\,000 \text{ N}$
 Сила на триене :
 $F_{\text{триене}} = \mu \cdot W = 0.6 \cdot 32\,373\,000 = 19\,423\,800 \text{ N} (\approx 19.42 \text{ MN})$
 Коефициент на триене между камък и сух пясък $\mu = 0.6$
 Заключение:
 $F_{\text{сграда}} < F_{\text{триене}} = 10.36 \text{ MN} < 19.42 \text{ MN}$
 Сградата е устойчива срещу приплъзване.

Устойчивост на преобръщане

Ширина на основата: 8,2 m
 Лостово рамо на тежестта: $8,2 / 2 = 4,1 \text{ m}$
 Лостово рамо на инерционната сила: $24 / 2 = 12 \text{ m}$
 Момент на задържане (от тежестта):
 $M_{\text{тежест}} = 32\,373\,000 \cdot 4,1 = 132\,729\,300 \text{ Nm}$
 Момент на преобръщане (от инерцията):
 $M_{\text{инерция}} = 10\,362\,000 \cdot 12 = 124\,344\,000 \text{ Nm}$
 Заключение:
 $M_{\text{тежест}} > M_{\text{инерция}} \cdot 132\,729\,300 \text{ Nm} > 124\,344\,000 \text{ Nm}$
 Сградата е устойчива срещу преобръщане.

Оценка на собствена честота и резонанс

Емпирична формула: $T = C \times H$, с $C \approx 0.025$
 Височина на сградата: $H = 24 \text{ m}$
 $T = 0.025 \times 24 = 0.6 \text{ секунди}$ (период на трептене)
 Земетресения от магнитуд 7 обикновено имат периоди между 0.6 – 1.5 s
 Частично съвпадение, но не критичен резонанс.

Заключение

Макар и недалеч археологически проучена, могилата Мал теле до село Маноле е един уникален комплекс без аналог в света. Въпреки, че в исторически план почти нищо не е известно – кой точно кога и защо я е построил, в случая ние разглеждаме съоръжението единствено като технически и архитектурно творение, завещано ни от предците.

Относно периода на изграждане, по всичко личи, че е станало при римското управление на провинция Тракия между края на I и средата на III в. сл. н. е.

Относно мястото – намира се на около 50 метра от трасето на един от най-важните римски пътища Via Diagonalis. В близост има следи от антично селище, а на около 3 километра на изток има останки от голямо римско поземлено владение.

По права линия е на около 17 км от античния Филипол, което при ясно време е позволявало постройката на върха да се вижда от там.

Относно повода, по време на разкопките се смениха няколко предположения без реално доказателства до сега: от гробница на тракийски цар, до такава на император Филип I Арап, храм и т.н. Независимо от истинската причина, изграждането на такава фундаментално съоръжение би могло да е в чест на личност, събитие или божество и по никакъв начин не може да се случи без разрешение от централната римска власт. Странното е, че въпреки мястото му до толкова използван път и размерите му, няма никакви писмени сведения за него, открити до сега.

Относно техническото изпълнение. Изграждането на такова съоръжение би било предизвикателство и днес. Финансирането, проектирането и изпълнението говорят за хора с големи финансови възможности и влияние в тогавашното общество.

Мястото на изграждането е изключително неподходящо от геоложка и сеизмоложка гледни точки. Въпреки това проектирането и изпълнението са перфектни.

Прилагането на почти всички познати антисеизмични римски методи на градеж и особено фундирането на основата с пясъчна възглавница е всичко друго, но не и случайно. От една, страна това говори за познаване на опасностите от силни земетресения в района. А от друга, това е ярко доказателство за възможностите на тогавашните архитекти.

Явно при проектирането целта е била постройката по една или друга причина да се издига на определена височина. Изграждането само на каменна кула при тази височина би било сериозно предизвикателство, за да е стабилна на преобръщане при земетресение, би трябвало да е с доста по масивна и широка основа. Проблем ще е и самото строителство и последващо обслужване на постройката на върха. Поставянето на съоръжението в центъра на могилния насип решава всички тези въпроси по един доста евтин и ефективен начин.

В заключение може да се каже, че е необходимо при продължаване на разкопките да се извършат и друг вид проучвания – геоложки и хидрогеоложки.

Независимо какво ще се открие по нататък, това съоръжение само по себе е без аналог и по-обстойното му изучаване може да даде отговори и на други неизяснени въпроси относно римските строителни практики.

В същото време след проучването и реставрацията на могилния насип и сградата, те заедно с изградения от Община Марица в непосредствена близост „Културно информационен център Мал тепе“ могат да се превърнат в туристическа атракция от световно равнище.

Литература

- Бончев, С., Бакалов, П. (1928). Земетресенията в Южна България на 14 и 18 април 1928 год. – Списание на Българското геолошко дружество, 1, 2, 51-63. София.
- Кисьов, К., Мерджанов, Л. (2020). Археологически разкопки на могила „Мал тепе“ III в. до с. Маноле, общ. Марица, обл. Пловдив АОР през 2019 НАИМ БАН София.
- Мардиросян, Г. (2020). Природни бедствия и екологични катастрофи – изучаване, превенция, защита. София, Изд. БАН „Проф. Марин Дринов“.
- Рангелов, Б. (2012). Разгневената земя: Природните бедствия. София, Изд. БАН „Проф. Марин Дринов“.
- Тодоров, Т. (2021). Минерал-петрографско изследване на мрамори и варовици от могилата Мал тепе в Маноле. Дипломна работа за придобиване на образователно квалификационна степен „Магистър“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ФИФ, катедра „История и археология“
- ЕВРОКОД 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. EN 1998-1:2004, което е част от БДС EN 1998-1:2004.
- НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. (Обн., ДВ, бр. 13 от 2012 г.).
- Adam, J. (1994). Roman building: materials and techniques (trans. Anthony Matthews) (Bloomington: Indiana University Press).
- Bonchev S. and P. Bakalov (1928). Les seismes du Sud de Bulgarie, *Revue de Societe geologique de Bulgarie*, 1, No 2, pp. 8- 21, Sofia. (in French and in Bulgarian).
- Brandon, C. (2014). Building for eternity: the history and technology of Roman concrete engineering in the sea. Oxford: Oxbow.
- Carmelo, G. (2010). Constructing the Ancient world: architectural techniques of the Greeks and Romans (Los Angeles: J. Paul Getty Museum).
- John, B. (1992). Roman Imperial Architecture (New Haven: Yale University Press).
- Ruggieri, N. (2017). Seismic Protection in Pompeii during the Age of Nero and Vespasian. *Journal of Architectural Engineering Vol. 23*(Issue 4), August 2017.